

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA AEMPS AÑADE NUEVA REACCIÓN ADVERSA PARA EL ESOMEPRAZOL

¿QUÉ PASÓ?

El boletín del mes de noviembre de 2024 de la AEMPS informó acerca de la notificación de casos de **reacciones adversas cutáneas graves** asociadas al uso de **esomeprazol**. Estas incluyen el eritema multiforme (EM), Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) y reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), las cuales pueden ser potencialmente mortales. Por lo anterior, se decide añadir el DRESS como reacción adversa con frecuencia muy rara, teniendo en cuenta que las demás reacciones ya se encontraban descritas (1).

¿QUÉ ES?

El esomeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que reduce la producción de ácido gástrico, usándose en el tratamiento de afecciones gastrointestinales. EM, SSJ, NET y DRESS son reacciones cutáneas graves generalmente inducidas por medicamentos, con diferencias en gravedad y extensión.

RECOMENDACIONES

- ✓ Educar a los pacientes sobre los signos y síntomas de estas reacciones y de la necesidad de buscar atención médica inmediata en caso de presentarlas.
- ✓ Suspender de inmediato el tratamiento con esomeprazol en caso de aparición de síntomas y no reanudarlo en ningún momento.
- ✓ Considerar un tratamiento alternativo.

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). (2024, noviembre). Boletín sobre seguridad de medicamentos de uso humano – Noviembre de 2024. AEMPS. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-noviembre-de-2024/>